

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11187603>

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ PERIODIZATION OF POLITICAL THOUGHT OF ANCIENT CHINA

Саодат Абдуллаевна Насирова

доктор филологических наук (DSc), профессор

г. Ташкент, Республика Узбекистан

saodat888@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В представленной статье рассматривается влияние политической мысли древнего Китая на формирования общественно-политической терминологии в рамках тематики административного управления. Анализ проведён на базе лексикографического материала в хронологической последовательности пополнения терминологии административного деления начиная с периода рабовладельческих династий Ся, Шан и Западная Чжоу до современной системы государственного управления Китая.

Ключевые слова: *экономический фон развития, политический фон развития, периодизация, хронология.*

ANNOTATION

This article examines the influence of the political system of ancient China on the formation of socio-political terminology within the framework of administrative management. The analysis is carried out on the basis of lexicographic material in the chronological order of replenishment of the terminology of administrative division from the period of the slave dynasties of Xia, Shang and Western Zhou to the modern system of government in China.

Key words: *economic background of development, political background of development, periodization, chronology.*

Политическая мысль появилась вместе с возникновением государства. Историки, как правило, считают, что самые ранние государства возникли на территории Китая в эпоху Ся. Но так как о том времени имеется крайне мало достоверных исторических материалов, то изучение древнекитайской политической мысли начинается обычно с эпох Шан-Инь и Западной Чжоу. Огромный исторический период от эпох Шан и Западной Чжоу до

Опиумных Войн включает в себя два этапа: этап рабовладельческого общества и этап феодального общества.

Экономический и политический фон развития политической мысли.

Эпохи Ся, Шан и Чжоу были периодом рабовладельческого общества. В рабовладельческом обществе рабовладельцы обладали всеми средствами производства, и рабы также были их собственностью. В политической сфере действовала диктатура рабовладельцев. А рабы хоть и производили все материальные блага, но находились фактически на положении домашнего скота, не имея ни элементарных жизненных условий, ни личной свободы. Ван (царь) был крупнейшим рабовладельцем и центром государственного аппарата. Сформировалась монархическая система власти. Власть царя была единоличной. По отношению к рабам проводилась политика жестокого угнетения. Хозяин мог убить раба по своему желанию. Возник даже обычай убийства рабов с целью захоронения их вместе с умершим рабовладельцем. Для избавления от своего тяжёлого положения рабы использовали разные формы борьбы с рабовладельцами. В этот период уровень производительных сил был низким, наука ещё не развилась, и рабовладельцы для управления народными массами использовали религиозные учения и теократическую идеологию.

В течение более чем двух тысяч лет от конца эпохи Весны и Осени до Опиумных войн в Китае существовал феодальный строй. При феодальном строе немногочисленный класс феодалов – землевладельцев владел большей частью земель, а широкие массы крестьянства владели только небольшой частью земель или не имели земли вовсе. В политической сфере действовала система феодальной абсолютной монархии и господства класса землевладельцев. Император обладал наивысшей неограниченной властью. Был создан огромный бюрократический аппарат, костяк которого составляли землевладельцы – шэньши (сословие чиновников). Осуществлялась жестокая эксплуатация населения. Широкие массы крестьянского населения не имели права участвовать в политических делах и обсуждать их и были обязаны повиноваться властям. Противоречие между классами землевладельцев и крестьян было главным противоречием феодального общества. Сопrotивляясь экономической эксплуатации и политическому гнёту со стороны землевладельцев, крестьяне подняли несколько сотен крупных и мелких вооружённых восстаний. Размах крестьянских восстаний и крестьянских войн, имевших место в истории Китая, является редким во всей мировой истории.

Периодизация политической мысли. По содержанию политическую мысль древнего Китая можно разделить на 3 эпохи: эпоху Инь и Чжоу,

эпоху Весны и Осени и Сражающихся Царств и эпоху от династий Цинь и Хань до Опиумных Войн.

Эпоха Инь и Чжоу. В эпоху Шан и Западной Чжоу на территории Китая существовало рабовладельческое общество. В то время культ предков был отличительной чертой религиозного мировоззрения, регулировавшего все стороны жизни. Господствующей в эпохи Шан и Западной Чжоу политической мыслью была теократическая идеология, тесно связанная с этим религиозным мировоззрением. Правители осуществляли управление, используя религиозную веру народа. Власть царя считалась связанной с божественной властью, утверждалась идея о божественном происхождении власти монарха, согласно которой царь получил от Шан-ди (небесного владыки)- верховного божества, правящего всем сущим, приказ управлять людьми. Когда государство Чжоу сменило Шан, это стало серьёзным ударом по концепции божественного происхождения царской власти. Для оправдания своего захвата власти правители Чжоу выдвинули принцип: «Небесный владыка не имеет родственников, но помогает добродетельным». Таким образом, концепция монизма воли божества трансформировалась в дуалистическую концепцию, согласно которой небо правит людскими делами, а добродетель людей играет важную роль и содействует небу. В ходе борьбы, когда государство Чжоу сменяло Шан, правители Чжоу чувствовали необходимость в поддержке населения, и поэтому выдвинули идеи «защиты народа», «осторожности в наказаниях» (чтобы не наказывать невиновных) и тому подобные политические идеи. Это было началом китайской политической мысли, основанной на принципе «люди – это корень государства» (См иллюстрации на странице – вставке 1).

Эпоха Весны и Осени и Сражающихся Царств. Это был период перехода от рабовладельческого общества к феодальному и формирования феодального строя в Китае. Рабовладельческое общество с государственной собственностью на землю постепенно трансформировалось в феодальную систему частного землевладения, что повлекло за собой изменение классовых отношений и крушение надстройки рабовладельческого общества. Царский дом ослаб, традиционные нормы были нарушены, происходила борьба удельных правителей за гегемонию, при которой «порядок и приказы исходят от хоу (удельных правителей)». Это было время смуты и нестабильности - «сановники убивают своего царя, сын убивает своего отца», «цари и сановники непостоянны на своих местах, и богу земли не приносятся регулярные жертвы». В условиях постоянных междоусобных войн жизнь людей была очень тяжёлой. Чтобы объединить страну и восстановить порядок, некоторые мыслители и политики, исходя из своих представлений и классовых позиций, выдвигали различные проекты

обустройства общества. В это смутное время политические режимы разных правителей были не очень жёсткими, в обществе не было непререкаемых авторитетов, мысль могла развиваться относительно свободно. Особенно это характерно для эпохи Сражающихся Царств, когда разные царства сильно нуждались в образованных кадрах, и положение образованных и знающих людей было довольно высоким. Поэтому они активно и без опасений высказывались о государственных делах. Сложилась атмосфера «соперничества ста школ», небывалого расцвета философии. В это время возникли такие известные философские школы как конфуцианство, представленное Конфуцием, Мэн-цзы и Сюнь-цзы, легизм, представленный Шан Яном и Хань Фэем; трактат «Лао-цзы» (Дао дэ цзин) выражает философию даосизма, трактат «Мо Ди» - философию моизма; Сюй Син был представителем аграрной философии.

Кун-цзы (Конфуций) – основоположник философии конфуцианства мечтал о возвращении к относительно единому и упорядоченному обществу эпохи Западной Чжоу. Он предлагал, взяв за образец моральные нормы эпохи Чжоу, установить единые правила речей и действий людей и общественный порядок, при котором «правитель является правителем, сановник – сановником, отец - отцом, а сын – сыном». Он призывал правителей разных царств «ввести военный и гражданский порядок как при предках Яо и Шуне (легендарные древние правители)», в управлении людскими делами «придерживаться духа гуманности и любви к людям». Конфуций советовал правителям управлять государством по принципам морали, а наказания использовать как вспомогательное средство. В то же время он выдвинул принцип политического управления «мягкость дополняет строгость, а строгость дополняет мягкость». Он требовал, чтобы в людях воспитывали твёрдую нравственную основу, чтобы они следовали «срединным путём», «путём верности и великодушия». Конфуций подчёркивал важность принципа «правления людей» (при котором главную роль играют не законы, а личные качества правителя) и отбора на высокие должности способных людей. Мэн-цзы, живший в эпоху Сражающихся Царств, считал главной задачей своего времени объединение китайских земель, но только «без кровожадности и убийств», на основе гуманности. Он развил идеи Конфуция о гуманности и любви к людям, выдвинув идею «гуманного правления». Развивая принцип «люди – это корень государства» конца эпохи Западной Чжоу, Мэн-цзы полагал, что «политика заключается в получении любви народа». Правители считали его философию слишком отвлечённой и непрактичной. После Мэн-цзы Сюнь-цзы развил и утвердил некоторые аспекты конфуцианской философии, исправив некоторые её отвлечённые и не имеющие практического применения положения. Он

продвигал и принцип почитания монарха и любовь к народу; и следование нормам морали и обычаев и необходимость строгих законов. Также он произвёл систематизацию Ли (традиционных норм морали и ритуалов). С одной стороны Сюнь-цзы выступал за гуманность и добродетель, с другой - за применение строгих законов и наказаний для тех, кто их нарушает. Он считал, что «если есть власть человека, то нет власти законов» и выступал против кумовства в политике и за то, чтобы государственные должности занимали лучшие и самые способные люди.

Философы – легисты Шан Ян и Хань Фэй считали самым главным обогащение государства и усиление армии и выступали за развитие земледелия и военного дела. Они считали, что в управлении государством нужно опираться на соблюдение закона, а не на ум и знания и выдвигали принципы «наказания без учёта рангов» и «применять наказания, чтобы не было наказаний» (то есть, если использовать жестокие наказания, то люди будут бояться нарушать закон, и тогда не нужно будет никого наказывать), отрицая ценность моральных норм. Легисты выступали за объединение страны при помощи военной силы и предлагали упорядочить общественное устройство, используя жёсткие методы управления населением и контроля над ним. Они были сторонниками абсолютной монархии, неограниченной власти монарха.

Книга «Лао-цзы» представляет философию даосизма. Главная идея этой философии заключается в том, что всё должно происходить естественным образом. Даосизм провозглашал «управление через недеяние» и предлагал в качестве идеала «малое царство с небольшим населением» (то есть гармоничное общество без сильного вмешательства государственной власти и мобилизации населения), выступая против порядка, основанного на государственных законах, и цивилизации, в которой преобладают материальные ценности. Даосизм требовал от людей быть скромными и уступчивыми, продвигаться вперёд, уступая, согласно принципу «мягкость побеждает твёрдость». Даосы восхваляли «путь Неба», который «отнимает лишнее и добавляет недостающее», и критиковали «путь людей», который «отнимает недостающее и добавляет лишнее».

Мо Ди, чьим именем назван одноименный трактат, был основоположником философии моизма. Моисты считали целью своей философии «возвышение единства», соединение Поднебесной с волей Неба, объединение под властью Сына Неба. Они выдвинули принцип «возвышение достойных», то есть занятие высокого положения в обществе наиболее добродетельными и талантливыми. Моисты проповедовали всеобщую любовь и ненападение, обличали зло и бессмысленность войн.

Приверженцы аграрной философии выступали за единство знати и народа в земледелии и в потреблении произведённой пищи, за отсутствие различий между сословиями.

Период от династий Цинь и Хань до Опиумных войн. Это была эпоха развития конфуцианства, ставшего главной философской школой, впитавшей в себя различные элементы других школ и сформировавший канон «трёх устоев и пяти постоянств». Эту эпоху можно разделить на три периода:

1 Доминирование конфуцианства и его канонизация, то есть период канонизации учения о «трёх устоях и пяти постоянствах». Царство Цинь объединило шесть царств, реализуя политику, предлагаемую легистами, но абсолютизация легизма с его культом грубой силы привела к быстрому краху династии Цинь. Правители, сановники и мыслители эпохи династии Хань полагали, что причина крушения династии Цинь была в том, что «не осуществлялась гуманность, силы наступления и защиты были несбалансированны». Борясь с бедствиями, которые претерпевало тогда население, они проводили политику терпимости и повышения благосостояния, облегчая условия жизни населения, развивая производство, устанавливая стабильный общественный порядок. В это время возникла философская школа Хуанлао, широко заимствовавшая положения даосизма, конфуцианства, легизма. Главной идеей школы Хуанлао было спокойствие. Она проповедовала «управление через недеяние», политику невмешательства или ограниченного вмешательства в жизнь народа. Но такая философия в духе даосизма была пассивной. Она могла быть использована только для успокоения общественного положения в период после больших смут и беспорядков, но не могла служить руководством для долгосрочного политического курса. Учитывая опыт краха династии Цинь, правители хоть и не решались полностью отказаться от политики в духе легизма, но не хотели открыто опираться на легистские принципы. Поэтому они сделали конфуцианство с его упором на спокойствие, осмотрительность и изящность идеологической основой, признаваемой всеми политиками и мыслителями. Конфуцианство пропагандировали Лу Цзя, Цзя И и другие мыслители, а император У-ди из династии Хань принял предложение своего советника Дун Чжуншу «искоренить сто школ и почитать только конфуцианство». Конфуцианство Дун Чжуншу не полностью соответствовало взглядам Конфуция, оно было им изменено и впитало в себя некоторые идеи натурфилософии школы Инь-ян, даосизма, легизма. Таким образом сформировалось неоконфуцианство. В философии неоконфуцианство провозглашало принцип «содействия неба и людей», в политике - принцип божественного происхождения императорской власти, в области этики

системно сформулировало учение о «трёх устоях и пяти постоянствах», полагая, что «царским путём трёх устоев можно достигнуть небесной гармонии». Ко времени династии Восточная Хань неоконфуцианство стало религиозным учением, в котором важную роль стали играть тексты пророчеств и религиозных апокрифов, превратилось в суеверное учение о предсказаниях.

2 Мистический период конфуцианства. В начале правления династии Цзинь государство временно было вновь объединено, но вскоре произошла Смута восьми князей, после неё началась борьба Севера и Юга - борьба китайцев с северными народностями. Военные походы и набеги происходили постоянно, общественное положение было очень тяжёлым. В обстановке смуты, борьбы и взаимного истребления среди правящего класса неосторожные слова мыслителей могли привести к большим бедам. В обществе сложилась атмосфера страха, люди боялись высказывать прямо свои политические взгляды, поэтому получили распространение идеи даосизма, возникла философская школа Сюань-сюе (тайное учение), проповедующая идею главенства пустоты и политику недеяния. Комментируя «Лао-цзы», «Чжуан-цзы», «Лунь юй», «Книгу перемен» и другие канонические даосские и конфуцианские тексты, философы школы Сюань-сюе- Хэ Янь, Ван Би и другие создали идеалистическую онтологию. Используя такие понятия философии даосизма как путь и естественность, они обосновывали справедливость «трех устоев и пяти постоянств». Выдвигая принцип «конфуцианское учение основано на естественности», философы школы Сюань-сюе соединили конфуцианские идеи с даосскими, привнеся мистические элементы в конфуцианство. Кроме этого в данный период определённое влияние оказывали философия легизма, предшественником которой был Цао Цао, анархическая философия Бао Цзинь-яня, практическая философия Фу Сюаня, гедонистическая философия, представленная в трактате «Ле-цзы» и т.д.

3 Философский период конфуцианства. При династиях Суй, Тан, Северной и Южной Сун конфуцианство продолжало играть роль официальной политической философии. Чтобы повысить привлекательность конфуцианства и его роль в государственном управлении, Хань Юй при династии Тан написал трактат «Юань Дао» (Происхождение Дао), подняв конфуцианство на уровень Дао - истинного пути, который нужно знать и проповедовать. Хань Юй придал конфуцианской идеологии философско-теоретический характер. Правители династии Сун и некоторые мыслители того времени, обобщив исторический опыт, вобрав некоторые элементы даосизма и распространившегося тогда буддизма, развили конфуцианскую философию, соединив её с буддизмом и даосизмом, и сформировали

неоконфуцианскую школу Ли Сюэ (учение о принципе). Жившие при династии Северная Сун Чэн Хао и Чэн И, а также живший при Южной Сун Чжу Си были представителями направления Чэн-Чжу - направления объективного идеализма в рамках школы Ли Сюэ, а живший при династии Южная Сун Лу Цзююань и живший в эпоху Мин Ван Шоужэнь представляли направление Синь Сюэ (наука сердца) - направление субъективного идеализма школы Ли Сюэ. Несмотря на то, что философские взгляды школ Чэн-Чжу и Синь Сюэ были различными, и они критиковали друг друга, философия обеих этих школ была по существу направлена на защиту «трёх устоев и пяти постоянств», обоснование справедливости, разумности и незыблемости монархического строя, сакрализацию императорской власти и феодальных порядков. Приверженцы этих школ считали людей, нарушающих догматы «трёх устоев и пяти постоянств», своевольными и выдвигали лозунг: «поддерживать небесный порядок, обуздать человеческое своеволие». Поэтому они призывали подавлять народные восстания, пресекать народные требования справедливости. Также они преувеличивали роль человеческого духа, утверждая, что искренность, честность и самосовершенствование являются путём прочных семейных устоев, управления государством и умиротворения Поднебесной, полагая, что человеческой честности и искренности достаточно для установления всеобщего спокойствия в Поднебесной. В поздний период правления династии Южная Сун направление Чэн-Чжу школы Ли Сюэ получило статус официальной идеологии правящего класса. Эта идеология пронизывала все стороны жизни людей, доминируя на протяжении шести – семи веков при династиях Сун, Юань, Мин и Цин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Bakhronova, Dilrabo, et al. "Peculiarities of intercultural competence in teaching foreign languages." *Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 4.18 (2019): 221-224.
2. Хашимова, Сабохат. "О ЯВЛЕНИИ КОНВЕРСИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 20 (2022): 87-94.
3. Хашимова, Сабохат Абдуллаевна. "теоретические вопросы словообразования в современном китайском языке." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.Special Issue 1 (2021): 268-285.
4. Khashimova, Sh K. "THE TEACHING OF LITERARY DISCIPLINES IS THE MAIN FACTOR AFFECTING EDUCATION." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.6 (2022): 313-316.
5. Hashimova, Sabohat Abdullaevna. "Peculiarities of Making Nouns Using Suffixes in Chinese (On the Example of Suffixes 家 “Jia” and 者 “Zhe”)." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.8 (2021): 367-370.
6. Хашимова, Сабохат Абдуллаевна. "ҲОЗИРГИ ХИТОЙ ТИЛИ СИФАТЛАРДА КОНВЕРСИЯ ҲОДИСАСИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.2 (2020).
7. Хашимова, С. А. "Хрзирги хитой тилида редупликация, аффиксация ва конверсия." *Т.: Ёш куч* 320 (2020).
8. Nasirova, Saodat Abdullaevna. "Лексико-Семантический Анализ Общественно–Политических Терминов Древнего Китайского Языка: Система Кадровых Ресурсов." *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 17 (2023): 20-30.
9. Nasirova, Saodat. "ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА ЖЕНЩИН (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ОПЫТА КИТАЯ В ВОПРОСЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)." *Oriental Conferences*. Vol. 1. No. 1. ООО «SupportScience», 2023.
10. Nasirova, Saodat A. "POLITICAL INSTITUTIONALIZATION OF ANCIENT CHINA: HISTORICAL ANALYSIS OF THE TERMS OF THE LOCAL POLITICAL SYSTEM OF ANCIENT CHINA." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.08 (2022): 51-56.

11. Nasirova, S. A. "Religious affairs management system in ancient China (linguistic analysis in Diachronic aspect)." *Builders Of The Future* 2.02 (2022): 288-297.
12. Abdullayevna, Nasirova Saodat. "上合组织国家的科学研究: 协同和一体化." *上合组织国家的科学研究: 协同和一体化* 87.0.
13. Ширинова, Наргиза, and Нилуфар Ширинова. "ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КУРСАНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА." *Gospodarka i Innowacje*. 24 (2022): 744-746.
14. Tulkin, Saydaliev, Shirinova Nargiza, and Shirinova Nilufar. "ANALYSIS OF THE TRANSLATION OF ZAHIRIDDIN BABURS POEMS." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* 3.02 (2022): 42-48.
15. Shirinova, N. "ORGANIZATION OF THE ENGLISH TEACHING PROCESS." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 2 (2018): 61-64.
16. Shirinova, N. D. "Shirinova ND GRADUAL MORPHOLOGICAL DEMARCATION OF SUBSTANTIVE AND ATTRIBUTIVE MEANINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES." (2022).
17. Shirinova, Nargiza. "USING GAMES IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY FOR STUDENTS OF ENGINEERING." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 3 (2018): 89-92.
18. Shirinova, Nilufar Djabbarovna, and Nargiza Djabbarovna LISONIY PARALLELIZM HODISASIGA Shirinova. "DOIR//ORIENSS. 2023.№ 1." URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lisoniy-parallelizm-hodisasiga-doir> (дата обращения: 10.10. 2023).
19. Shirinova, N., & English, A. N. L. L. (2016). for Agriculture. Study-book for the students of agriculture.
20. Shirinova, N., and N. Abdullayeva. "English for You. Study-book for the intermediate students of irrigation and melioration." (2014).
21. Shirinova, N. D. "Personal and Professional Upbringing of Learners by Specific Approach to the learning English." *Irrigatsiya va Melioratsiya* 2 (2017): 66-69.
22. Ширинова, Наргиза. "ЎАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ КУРСАНТЛАРИНИНГ БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА "ФАОЛЛИК" ТУШУНЧАСИ ТАЛҚИНИ." *MATERIALLARI TO'PLAMI* 330 (2023).
23. Ширинова, Наргиза. "ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА КУРСАНТЛАРГА ЎҚИШНИ ЎРГАТИШ УСУЛЛАРИ." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 39-45.

24. Shirinova, Nargiza Djabbarovna. "INGLIZ TILI DARSLARIDA KURSANTLARGA LEKSIK MATERIALNI O'RGATISH USULLARI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 423-426.
25. Shirinova, Nilufar Djabbarovna, and Nargiza Djabbarovna Shirinova. "LISONIY PARALLELIZM HODISASIGA DOIR." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.1 (2023): 51-56.
26. Менглиева, С. С. "Роль интерактивных методов при обучении военных терминов на уроках английского языка." *Science and Education* 4.2 (2023): 1353-1358.
27. Курбанбаев, Дауылбай Жайлаубаевич, and Маргарита Фаритовна Булычева. "К ВОПРОСУ О ЗАРУБЕЖНЫХ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБНАРУЖЕНИЯ." *Educational Research in Universal Sciences* 2.3 (2023): 507-529.
28. Булычёва, М. Ф. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ." *Innovative Development in Educational Activities* 3.7 (2024): 103-108.
29. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna. "Development of phonetic competence." *Science and education* 3.9 (2022): 413-415.
30. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "Peculiarities of phonetic competence development in conditions of artificial multilingualism." *инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
31. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна, and Дилноза Бердимуротовна Намозова. "КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 34-38.
32. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "О некоторых аспектах коммуникативной компетенции." *ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ*: 64.
33. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "ИСТОРИЯ СКАФФОЛДИНГА И ТЕОРИЯ “ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ”." *Innovative Development in Educational Activities* 2.11 (2023): 487-491.
34. Rashidova, Munavvar Haydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "ELLICITATION-AN EFFECTIVE TECHNIQUE OF TEACHING EFL." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 202-207.
35. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна, and Дилноза Бердимуротовна Намозова. "ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 11.2 (2023): 76-80.